

Coordinate geografiche nel sistema World Geodetic System WGS84. In rosso le coordinate nel sistema metrico WGS84 UTM Zone 33 N

0 1 2 4 m.n.

ICZM-MSP nella Regione Adriatico-Ionica

WP3 - Sviluppo ed analisi di proposte di ICZM-MSP in aree specifiche: costa emiliano-romagnola

Fase 1: Quadro conoscitivo di riferimento e sua analisi ai fini della pianificazione dello spazio marittimo

Quadro conoscitivo USI MILITARI

<p>Limiti marittimi e terrestri</p> <ul style="list-style-type: none"> Area di studio Limite della piattaforma continentale Acque territoriali (12 mn) <p>Corridoi di transito</p> <ul style="list-style-type: none"> Corridoio di transito al porto di Ravenna I.M.O. corridoi di transito <p>Mitilicoltura</p> <ul style="list-style-type: none"> Zone di allevamento reale e potenziale <p>Energia</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforme non in dismissione Condotte sottomarine 	<p>Zone di esercitazione militare</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Echo 345 (Non in uso) Zona Echo 346 A1 Zona Echo 346 A2 Sottozona 1 Zona Echo 346 A2 Sottozona 2 Zona Echo 346 B1 (temporanea) Zona Echo 346 B2 (temporanea) <p>Ordigni bellici inesplosi</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree pericolose Punti pericolosi <p>Zone di attenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> Spazio aereo D10
--	--